

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

НАЗАРОВА Иноятхон Бахтиёрвна

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841889>

СОТИМХОН ИНОМХЎЖАЕВ ИЛМИЙ ВА ИЖОДИЙ ЙЎЛИГА ЧИЗГИЛАР...

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада санъатшунослик илмида саҳна нутқи бўйича педагогик фаолият олиб бориб, “Саҳна нутқи” фанидан талабаларга дарс берган, бир неча ўқув қўлланмалар муаллифи Сотимхон Иномхўжаев ҳақида сўз боради. Шунингдек, асосий эътибор суҳбатлардан йиғилган манбаларга қаратилган.

Калит сўзлар: саҳна нутқи, нутқ маҳорати, нотиклик, педагог, актёр, режиссёр, диссертация, қўлланма.

СОТИМХОН ИНОМХОДЖАЕВ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ...

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о Сотимхане Иномходжаеве, который вёл педагогическую деятельность по сценической речи в искусствоведении, преподавал студентам «Сценическая речь», автор нескольких учебных пособий. Он также сосредоточил внимание на источниках, собранных в ходе интервью.

Ключевые слова: речь, оратор, педагог, актер, режиссер, диссертация, пособие, роман.

SOTIMKHON INOMKHODJAEV SCIENTIFIC AND CREATIVE PATH...

ANNOTATION

This article talks about Sotimkhan Inomkhodjaev, who conducted teaching activities on stage speech in art history, taught students “Stage speech”, and authored several textbooks. He also focused on the sources collected during the interviews.

Key words: speech, speaker, teacher, actor, director, dissertation, manual, novel.

Кириш. Театр ва кино санъатида етук актёр тарбия қилишда бир қанча омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Талабанинг шахс сифатида камол топишида ўз устида ишлашида ҳар бир фанинг ўрни бор. Шулар қаторида “Саҳна нутқи” фани ҳам мустасно эмас. Актёр нутқининг равон, таъсири, ёқимли бўлишида нафақат табиатдан берилган қобилият балки саҳна нутқи дарсида талабалардан талаб этиладиган машқлар, матнлар устида ишлаш актёрнинг турли қирраларини очишда кўмакчидир.

“Саҳна нутқи” кафедраси устозларининг педагогик фаолияти жараёнида “Саҳна нутқи” илми янада чуқур ўрганилди, йиллар давомида турли йўналишларга дарс бериш методлари тадбиқ қилинди натижада бир қанча ўқув қўлланмалар, дарсликлар чоп эттирилди.

Устозлар босиб ўтган йўл кафедра ривожига кўшган илмий-амалий ишлари ҳозирга қадар дастурамал бўлиб келмоқда. Бу узок босиб ўтилган йўлни эслаш ёш авлодга наъмуна сифатида кўрсатиш хайрли ишдир. Кафедрада самарали меҳнат қилган устозлардан бири Сотимхон Иномхўжаев 1939 йил 22 мартда Наманган вилояти Чуст шаҳрида туғилган. Отаси Мунавваров Иномхўжа Иккинчи жаҳон уруши фахрийси бўлиб, колхозда бошқарувчи, ҳисобчи вазифасини ўтаган. Онаси Турсунова Хосиятхон ая уй бекаси бўлиб, еттита фарзанд тарбияси билан шуғулланган. Тўнғич фарзанд Сотимхон Иномхўжаев ҳақида кўрсатув, интервьюлар бўлган-у, бироқ матбуотда ёзилган манбалар деярли йўқ. Шу боис ушбу мақолани ёзиш учун Сотимхон Иномхўжаевнинг оиласи, касбдошлари, шогирдлари билан ўтказилган суҳбатлар асосида материаллар йиғилди.

Санъатишунослик фанлари номзоди, Сотимхон Иномхўжаев

Сотимхон Иномхўжаевнинг укаси Сиёсий фанлар доктори, профессор Зоҳидилла Мунавваров шундай деган эди. “Ота-онамиз оддий инсонлар бўлишган, аммо илмни ва илмли инсонларни қадрлашган. Онам Хосиятхон жуда кўп китоб ўқирдилар, жумладан араб ёзувидаги энциклопедик китоблар, диний китоблардаги сураларни, лотинча ёзувни ҳам билардилар” [1].

Оилада она тарбиясининг ўрни беқиёс эканига яна бир қарра амин бўлдик. Онанинг ўқишга, китобга меҳри етти фарзанднинг тарбиясида ўз аксини топди. Фарзандларнинг барчаси олийгоҳга ўқишга кириб жамият ривожига йўлида меҳнат қилишди.

13-умумий ўрта мактабни тамомлаб, табиатдан адабиёт ва санъатга меҳр қўйган битирувчи С.Иномхўжаев ҳеч иккиланмай А.Н.Островский номидаги Тошкент Давлат театр ва рассомлик санъати институтининг “Драма ва кино актёрлиги” бўлимига ўқишга кирди. Устозлари Александр Гинзбург, Тошхўжа Хўжаев, Назира Алиева қўлида режессёрлик, актёрлик ва саҳна нутқи фанларини астойдил ўрганди. Режессёрлик йўналишида ҳам таҳсил олди. Иш фаолиятини 1960 йил институтнинг “Саҳна нутқи” кафедрасида бошлаган С.Иномхўжаев энг аввало ўзбек адабиёти, сўз санъатининг шайдоси бўлиб нафақат нотиклик маҳоратига эга инсон, балки яхшигина қалами чарҳланган ижодкордир.

Устоз ҳақида шогирди филология фанлари номзоди Содикжон Носиров шундай ёдга олди. “Устоз “Саҳна нутқи” бўйича биринчи ўқув қўлланма чиқарган олим. “Бадий ўқиш асослари” китобини 1973 йилда нашр эттирди. Бу китоб тарихини яхши биламиз чунки биз айнан ўқиш давримиздан шу ёзилганларни амалиётда синар эдик. Кўлёзма китоб амалиётда, тасдиғини топди, кафедрадаги муҳокамалардан сўнг китоб ҳолига келтирилиб нашр эттирилди. Ушбу китоб “саҳна нутқи” фани учун ўқув қўлланма, дастур сифатида фойдаланилди.

С.Иномхўжаевнинг китоби дебеча, асос бўлиб, Иноятилла Пўлатов “Матнлар устида ишлаш”, Абдурахим Сайфуддинов “ғазаллар”, Маҳкам Исроилов “монологлар”, Гўзал Холикулова “Тарихий драмалар”, Исоқтой Джуманов “қўғирчоқ бўлими актёлари”, Содиқжон Носиров “муסיқали драма, эстрада, режессёрлик йўналишлари” каби ўқув қўлланмалар устозлар томонидан яратилди” [2].

Сотимхон Иномхўжаев рассом Ортиқали Қозоқов билан ижодий суҳбатда (1980 йил)

С.Иномхўжаев яратган қўлланмасининг мукқадимасида хақиқатдан бу илк изланишлар эканини ва сахна нутқи бир неча фан тармоқлари билан боғлиқлигини шу сабаб осон йўл эмаслигини қайд қилди.

Устознинг режессёрлик бўлимидаги ўқиш жараёни Бухорадаги диплом спектакли билан муваффақиятли яқунланган. Ундан сўнг С.Иномхўжаев режессёр сифатида юртимиз вилоятларида бир неча спектакллар сахналаштирди. Жумладан Наманган, Қашқадараё, Самарқанд театрларида спектакл сахналаштирди. С.Иномхўжаев институтдан ташқари Оқарту маданият техникумида режессёрлик, актёрлик маҳорати, сахна нутқи фанидан дарс берар эди. Актёр сифатида эса “кўрлар жамиятига” бориб турли романлар, хикояларни ўқир, уларни пластинкага ёзиб олинар эди. Ушбу жараён С.Иномхўжаевга шубхасиз актёр сифатида завқли жараён ҳисобланган. Кун тартиби иш билан тўлиқ домла диссертация ҳимоясига кўп ҳаракат қилар аммо кундалик ташвишлар билан ҳимоя, диссертация иши орқага суриллаётганини кўрган устози Назира Алиева С.Иномхўжаевни Навоийшунос олима, профессор, Ўзбекистон қахрамони Суюма Ғаниева билан таништиради. С.Иномхўжаевга бу танишув илмга янада кенг йўл очди ва бир йил ичида диссертация устида қаттиқ иш олиб бориб, Азарбайжоннинг Баку шаҳрида 1970 йили илмий ишини муваффақиятли ҳимоя қилди. Бу ҳимоя Навоийшунос олима ва диссертант учун ҳам қизиқарли янги олам кашфиёти эди. “Алишер Навоий ва бадиий сўз санъати ижрочилиги” мавзусида ёзилган иш бевосита актёрлик маҳорати, сахна нутқи билан боғлиқ эди.

Илмий раҳбарга нисбатан хурмат, эътибор белгиси аввало инсонийлик юзасидан қилинган иш, Суюма Ғаниевада ўз шогирдига нисбатан миннатдорлик ҳиссини туғдирди. “1998 йил С.Иномхўжаев Суюма Ғаниевани уйига келиб ундан паспорт беришини сўрайди устоз ҳайрон бўлиб унга паспорт беради кейин билса Сотимхон уни хаж сафари учун сўраган экан. Алишер Навоий хажга бора олмаганини унинг учун шогирдлари хаж бадал қилишганини билган олима бу сафардан беҳад мамнун бўлади” [3].

Санъат институтининг бошқа институтлардан фарқи бўлакча у ерда яратгандан берилган иқтидор соҳиблари таълим олишади. Бу даргоҳда дарс бериш педагогдан илм, маҳорат талаб қилади. Инсон кўнглини забт этиш билан уни тарбияловчи касб эгалари– актёрларга тўғри, тўлақонли таълим-тарбия бериш ҳаммининг қўлидан келавермайди. Турмуш ўртоғининг хотирлашича устоз камтар, очиқ юзли, яхши суҳбатдош бўлган. “Талабалар билан эркин эдилар уларга юқоридан қарамас, ўз дўсти яқин инсони каби муомалада бўларди” [4].

С.Иномхўжаев қўл остида сахна нутқи фанини ўзлаштирган жуда кўп талабалар келажакда актёр ҳам устоз сифатида “сахна нутқи” кафедрасида фаолиятларини юритдилар. Улар билан суҳбатлашар эканмиз чин юракдан ўз устозларига минатдорлик ҳиссини изхор қилишди. Кафедра доценти, Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган ёшлар мураббийси Исоқтой Джуманов. “Дарсларда фаол эдим, ўз устимда кўп ишлардим, шуларни кўриб менга ишонч билдириб яқка дарсларга бориб ишланг дердилар, техникумга бориб яқка дарсларда ишлар эдим.

1970 йилларда РХС (режессёр художественный самодеятельность) шундай йўналиш бўлар эди уларга ҳам кириб ишлар эдик” [5].

Талабаларга қўшимча иш юклаш билан фақат ўз маъсулиятини камайтириш эмас балки уларни синаш ўз касбига рағбатини ошириш бўлган. Буни талаба шогирди фалсафа фанлари номзоди, доцент Маъмуржон Умаров сўзларидан англаш мумкин. “Иккинчи курслигимда устоз менга талабалар конференциясига қатнашасан деб, “Саҳна нутқи фанида Сайрам шевасини тузатиш масалалари” мавзусида вазифа берди. Педагогика фанлари номзоди Б.Зариповнинг “Ўзбекистон шевалари” дарсликдан фойдаланиб, дарсликдан иқтибослар олиб, тўрт варроқ қоғозни қораладим қўл ёзма қилиб обордим. С.Иномхўжаев қўлёзгани конференция талабларига жавоб берадиган даражада таҳрир қилиб, печатьдан чиқариб мени номимдан комиссияга топшириб юборибдилар. Шунингдек саёз бир янгилик, устозни таҳрири остида бойиган ва илмийлашган” [6]. Ўз шогирдига эътибор, бағрикенглик ҳақиқий олимга хос хислатдир..

С.Иномхўжаев қўл остида ўқиган талабалардан халқ суйган актёрлар, сўз усталари етишиб чиқди. Шулардан бири “Ўзбекистон ва Тожикистонда хизмат кўрсатган артист, сўз устаси Ҳожибой Тожибоев. Ҳамда қисқа умри давомида театрда актёр сифатида самарали фаолият олиб борган, турли латифа ва ҳангомаларни мукамал ижрочиси Рустам Ҳамроқуловдир. Бу номларни эшитишимиз билан эстрадада сўз санъатини ривожланишига катта ҳисса қўшган, ўз иқтидори, йўналиши ва шахсий хусусиятлари билан халқни ортидан эргаштира олган санъаткорлар кўз олдимизга келади. Бунда эса уларга таълим берган устозларнинг ўрни бекиёс.

С.Иномхўжаев ўз позициясига эга, табиатдан бир сўзли, виждон амрига қулоқ солиб иш қилувчи олимдир. С.Иномхўжаев ҳокисор, шон шухрат овчиси эмас, камтар инсон эди, – дейди Тухфа она олимнинг умр йўлдошлари. “Тожиқ маданияти марказини ташкил қилиб Тожиқ ва Ўзбек халқи алоқаларни кучайтиришга кўп хизмат қилганлар. Буни натижаси ўлароқ дўстлик ордени билан тақдирланишлари керак эди аммо, бу ерда хизмат қилаётган ёшлар бор деб, ўзлари билан бирга ишлайдиган ёшлардан бирига хужжатларни расмийлаштирганлар” [7].

*Сотимхон Иномхўжаев ҳамкасблари билан
(1970 йил)*

Уч тилни форс, араб, рус тилини мукамал билган С.Иномхўжаев юзга яқин илмий мақолалар, бир неча пьесалар, шеърлар муаллифидир. “Бадий сўз маҳорати” (ҳаммуаллиф Лола Хўжаева), “Бадий ўқиш асослари”, “Ифодали ўқиш асослари” (ҳаммуаллиф Асқар Зуннунов) китобларидан ҳозирги кунга қадар хусусан тил ва адабиёт йўналиши бор олийгоҳ талаба ва устозлари фойдаланиб келишмоқда. Домла бошқа олий таълим профессор–ўқитувчилари билан доимий алоқада ҳамфикр ишлаган. С.Иномхўжаев бир неча китобларни форс тилидан ўзбек тилига таржима қилган “Ажойиб ҳангомалар” 1974 йил, Фаҳриддин Али Сафийнинг “Латофатнома”си 1996 йил, “Собир Раҳмоний” асарларидир.

С.Иномхўжаев умрини илмга санъат ва маданият соҳаси ривожига бағишлади. Шогирдлари эса ўзларидан яна шогирдлар етиштирдилар бу эса институт таълим жараёнининг такомиллашувига, ўзбек санъати келажагига ўз таъсирини ўтказмай қолмади.

Саҳна санъати усталарининг нутқини тарбияловчи ўқитувчилар устозларни ёзиб қолдирган илмий меросидан унумли фойдаланишлари, талабалар орасида тадбиқ қилишлари, илмий ишларни давом эттиришлари даркор.

ИҚТИБОСЛАР

1. Сиёсий фанлар доктори, профессор Мунавваров Зоҳидилла (укаси) билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 21 январь.
2. Филолгия фанлари номзоди, доцент Носиров Содиқжон билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 19 январь.
3. “Умр дафтари...” Суюма Ғаниева илмий меросига бағишланган кўрсатув. Маданият ва маърифат канали. 2022 йил 25 июль.
4. Иномхўжаева Соҳиба (турмуш ўртоғи) билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 21 январь.
5. Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган ёшлар мураббийси, доцент Джуманов Исоқтой билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 19 январь.
6. Фалсафа фанлари номзоди, доцент Умаров Маъмур билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 26 январь.
7. Иномхўжаева Тухфа (турмуш ўртоғи) билан бўлган суҳбатдан. 2024 йил 23 январь.